

FIRMA FAOLIYATINING SAMARADORLIGI VA UNGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Abduraxmanov Shaxriyor Zafar o'g'li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Menejment : Sog'liqni saqlash menejmenti fakulteti

3-bosqich talabasi

Annotatsiya

Korxonalar faoliyatining iqtisodiy samarasi bu tashkilotning har qanday ko'rsatkichlarini yaxshilaydigan har qanday hodisani amalga oshirish natijasida olingan yakuniy iqtisodiy natijadir. Mutlaq ko'rsatkich bo'lib, pul birliklari bilan o'lchanadi. [Umuman olganda](#), foyda olish har qanday xarajatlarni dastlabki amalga oshirishni, so'ngra tadbirni amalga oshirishdan qo'shimcha daromad olishni o'z ichiga oladi. Iqtisodiy samaraning o'zi - bu qo'shimcha daromadlar ketma-ketligi, moddiy, ishchi kuchi xarajatlarining pasayishi, ishlab chiqarish hajmining oshishi yoki mahsulot sifatining narx bilan ifodalangan qo'shimcha daromadlari sanaladi. Iqtisodiy samaradorlikka mehnat taqsimoti va mehnat unumdorligi sezilarli darajada ta'sir o'tkazadi.

Kalit so'zlar: Asosiy mablag', aylanma mablag', mahsuldorlik, texnologiya, mehnat unumdorligi, mehnat taqsimoti, foydaning real va nominal miqdori, firma faoliyatining samaradorligi.

Аннотация

Экономический эффект от деятельности предприятия – это конечный

Key words: Fixed assets, working capital, productivity, technology, labor productivity, division of labor, real and nominal amount of profit, efficiency of the company.

Kirish

Ma'lumki, tovar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayoni korxonalarda amalga oshiriladi. Davlat mulki asosida tashkil qilingan korxonalar — davlat korxonalari, xususiy mulk asosida tashkil qilingan korxonalar esa xususiy korxonalar deyiladi. Ma'lumki, har qanday firma uchun iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda mablag' kerak bo'ladi. Odatda, firmaning mablag'i firma egalarining pul mablag'laridan tarkib topadi. Firma mablag'lari ishlatilishiga, nimalar sotib olinishiga qarab ikki turga bo'linadi. Bino va inshootlar, asbob va uskunalar sotib olishga sarflangan mablag'lar **asosiy mablag'lar** (asosiy kapital) deb yuritiladi. Asosiy mablag' — ishlab chiqarishda uzoq yil va ko'p marta ishlatiladigan asosiy ishlab chiqarish vositalarini sotib olishga mo'ljallangan mablag'.

Xomashyo, yoqilg'i, energiya, har xil materiallar sotib olishga va ishchi kuchini yollashga sarflanadigan mablag'lar **aylanma mablag'lar** (aylanma kapital) deb yuritiladi. Aylanma mablag' ishlab chiqarishda ishlatiladigan resurslar sotib olish uchun mo'ljallangan mablag'lardan iborat bo'ladi. Firma aylanma mablag'iga resurslar bozoridan xomashyo, turli xil materiallar sotib oladi va ishchi kuchini yollaydi.

Ishlab chiqarish jarayoni resurslarning o'zaro birikishi natijasida vujudga keladi. Resurslarning muayyan miqdoridan ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori ushbu resursning mahsuldorligi deb ataladi. Har bir korxonaning maqsadi kam resurs sarflab, ko'p miqdorda mahsulot ishlab chiqarishdan, ya'ni mahsuldorlikni

ham ko‘rsatadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida nima ko‘proq foyda keltirsa, shu narsa ko‘proq ishlab chiqariladi.

Firmaning tovarni sotishdan olgan kirimini hisoblashda sotilgan tovar miqdori tovar sotilayotgan paytdagi bozor narxiga ko‘paytiriladi. Firmaning yillik daromadi esa uning mana shunday kirimlarining yig‘indisidan iboratdir. Inflatsiya natijasida tovarning narxi o‘zgargan. Bu esa o‘z navbatida ishlab chiqarilgan tovar miqdori o‘zgarmagan taqdirda ham firma daromadining o‘zgarishiga olib keladi. Natijada firma foydasining ham o‘zgarishiga olib keladi. Shuning uchun ham real daromad va real foyda tushunchalarini kiritishimizga to‘g‘ri keladi. Firmaning joriy narxlardagi daromadi yoki foydasi firmaning nominal daromadi yoki nominal foydasi deb ataladi. Firma daromadi yoki foydasining narxlar o‘zgarishini inobatga olgandagi qiymatlari firmaning, mos ravishda, real daromadi yoki real foydasi bo‘ladi. Narxlarning o‘zgarishi darajasini aniqlovchi ko‘rsatkich — bu narxlarning o‘zgarish indeksidir. Bu indeks joriy yildagi o‘rtacha narxlarning taqqoslash uchun olingan yildagi o‘rtacha narxlarga nisbatini ifodalovchi maxsus koeffitsientdir.

Foydaning nominal miqdori – foydaning joriy narxlarda ifodalangan qiymati.

Foydaning real miqdori – foydaning biror yildagi narxlarga nisbatan xarid qilish quvvati. Firmaning ma’lum davr mobaynidagi faoliyatini ko‘rsatuvchi o‘lchovlar bor. Ulardan biri samaradorlik (rentabellik) tushunchasidir.

Firma faoliyatining samaradorligi — firmaning muayyan davrda olgan foydasi miqdorining shu davrda sarflangan jami xarajatlari miqdoriga nisbati. Firmani ma’lum muddatdagi iqtisodiy faoliyatining natijalari firmaning foyda va zarari haqidagi hisobotida o‘z aksini topadi. Korxonada ishlab chiqarish faoliyatining rivojlanishida aylanma mablag‘larning bir maromda aylanib turishi

muhim ahamiyatga ega. Bu mahsulotni ishlab chiqarishdan tortib, uni sotishgacha bo‘lgan jarayonni oqilona boshqarishni taqozo etadi. Aylanma mablag‘ miqdorining kamayib ketishi ishlab chiqarish hajmining kamayib ketishiga olib keladi. Aylanma mablag‘ qancha tez aylansa, korxonaga shuncha ko‘p foyda ko‘radi. Aylanma mablag‘ aylanishining sekinlashishi, umuman to‘xtab qolishi yoki miqdorining kamayib ketishi korxonaga uchun zararli hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

<https://azkurs.org/1-korxonaga-faoliyati-iqtisodiy-samaradorligini-mohiyati-korxonaga.html>

R.A.Brealey, S.C.Myers, F.Allen “Principles of Corporate Finance”, 11th Global Edition. 1341 p. 65-p. 53 Чеботарь Ю.М. Корпоративные финансы и корпоративный контроль: монография /— М.: Автономная некоммерческая организация «Академия менеджмента и бизнес-администрирования», 2018 — 230 с., С. 9

<https://uz.wikipedia.org/wiki/Rentabellik>

Umrzoqov O‘.P., Toshboyev A.J., Rashidov J., Toshboyev A.A. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti va menejmenti: o‘quv qo‘llanma. - T.: Iqtisod - moliya, 2008.

Qosimova D.S. Menejment nazariyasi: o‘quv qo‘llanma. - T.: TDIU, 2009.

https://uz.wikipedia.org/wiki/Ishlab_chiqarish_samaradorligi